

Expediente

Revista Nacional Educa

www.nacionaleduca.com.br

revistanacionaleduca@gmail.com

Março/2025

Editor-chefe: Esp. Jader Luís da Silveira

Editora executiva: Esp. Resiane Paula da Silveira

Revisores

Esp. Washington Luiz Pedrosa da Silva Junior, Colégio Federal Tenente Rêgo Barros, CTRB

Dr. Mario Rubens Carneiro, Fundação Getúlio Vargas, FGV

Esp. Antonio Alex Dayson Tomaz, Secretaria de Acessibilidade da Universidade Federal do Ceará, UFC

Me. Carla Cristina Zurutuza, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS

Esp. Maico Tailon Silva da Silva, Universidade Federal do Pará, UFPA

Esp. Maria Aleksandra Tomaz, Universidade Federal do Ceará, UFC

Me. Priscila Ferreira de Alécio, Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT

Dra. Natália Pinheiro Fabricio Formiga, Universidade Regional do Cariri, URCA

Dr. Adaltro José Araujo Silva, Colégio Estadual Wilson Lins, Secretaria de Educação

Me. Guibison da Silva Cruz, Universidade Federal de Rondonópolis, UFR

Esp. Resiane Paula da Silveira, Secretaria Municipal de Educação de Formiga, SMEF

Esp. Jader Luís da Silveira, Grupo MultiAtual Educacional

Periodicidade da publicação: Mensal

Idioma: Aceitos artigos escritos em Português

A Revista Nacional Educa é uma publicação de divulgação científica, publicada pelo Grupo MultiAtual Educacional, voltada para a publicação de trabalhos na área de Educação, Biologia e Temas Multidisciplinares, valorizando o trabalho e a pesquisa de professores, estudantes e pesquisadores de todo o Brasil, buscando ser referência em Ciência.

Os critérios para publicação são pautados no rigor científico e metodológico e a correta organização formal do texto. A Revista Nacional Educa tem o compromisso de fortalecer a Educação e os Temas Multidisciplinares, valorizando a formação acadêmica, profissional e cidadão, por meio da difusão de ações publicadas em artigos científicos, resenhas, relatos de experiências e entrevistas.

Mensalmente são publicadas produções científicas que colaboram com a discussão entre pesquisadores e demais profissionais das várias áreas do conhecimento. A revista apresenta textos e artigos enviados por pesquisadores e autores de todas as regiões do Brasil.

Autor Corporativo

**Grupo
MultiAtual
Educacional**

*Transformando
Vidas através da
Educação*

Grupo MultiAtual Educacional
CNPJ 35.335.163/0001-00
Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211
Bairro Vila São Vicente – Formiga – MG
CEP: 35.574-564
www.grupomultiatual.com.br

SUMÁRIO

EFEITOS DA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS E CONFLITOS ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA NO USO DAS TDIC

Núbia Oliveira Torres

DOI: 10.5281/zenodo.15212929

06

CURRÍCULO E ENSINO DE HISTÓRIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA ANÁLISE SOBRE A PRÁTICA EM SALA DE AULA

Janaildo Jose de Lima

DOI: 10.5281/zenodo.15212939

38

OS IMPACTOS DAS METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E SEUS RESULTADOS EDUCACIONAIS

Josigleide Silva de Lima

DOI: 10.5281/zenodo.15212945

47

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL ATRAVÉS DE IMAGENS DIRECIONADA PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Aíres da Silva Barboza; José Milton da Silva; Valmir de Lima; Emanuella Pedrosa Lima e Silva

DOI: 10.5281/zenodo.15212959

61

EFEITOS DA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS E CONFLITOS ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA NO USO DAS TDIC

 DOI: 10.5281/zenodo.15212929

Núbia Oliveira Torres

Possui graduação em Geografia - Faculdades Integradas de Patos (2010) e mestrado em Ciências da Educação - Veni Creator Christian University (2021). Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana.

RESUMO

O objetivo deste estudo é analisar os desafios enfrentados por escolas e famílias no uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) durante o ensino remoto emergencial, além de identificar estratégias que possam contribuir para a melhoria da relação entre esses agentes no contexto educacional pós-pandemia. A pandemia de COVID-19 trouxe impactos profundos para a educação, impulsionando a adoção emergencial das TDICs como ferramenta essencial para o ensino remoto. No entanto, essa transição revelou desafios significativos, tanto para as escolas quanto para as famílias, que precisaram lidar com dificuldades estruturais, metodológicas e emocionais. A relação entre família e escola foi tensionada pelas novas exigências educacionais, gerando conflitos e destacando desigualdades no acesso à tecnologia e na formação para seu uso. Para atingir esse objetivo, foi adotada uma abordagem qualitativa, por meio de revisão bibliográfica e análise documental, buscando compreender as transformações ocorridas no processo de ensino-aprendizagem e seus impactos para os envolvidos. Os principais resultados apontam que, embora o ensino remoto tenha possibilitado a continuidade das atividades escolares, ele também evidenciou desigualdades socioeconômicas e a falta de preparo para o uso das TDICs como ferramenta pedagógica. Além disso, a sobrecarga de professores e responsáveis gerou tensões que dificultaram a colaboração entre escola e família. Conclui-se que a efetividade do uso das TDICs na educação depende não apenas do acesso às tecnologias, mas também de políticas que promovam formação docente, inclusão digital e um fortalecimento da comunicação entre os diferentes atores do processo educativo.

Palavras-chave: Educação; Pandemia; TDICs; Ensino remoto; Relação família-escola.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the challenges faced by schools and families in using Digital Information and Communication Technologies (TDICs) during the emergency remote learning period, as well as to identify strategies that could improve the relationship between these agents in the post-pandemic educational context. The COVID-19 pandemic had a profound impact on education, driving the urgent adoption of TDICs as essential tools for remote learning. However, this

transition revealed significant challenges for both schools and families, who had to deal with structural, methodological, and emotional difficulties. The relationship between family and school was strained by new educational demands, generating conflicts and highlighting inequalities in access to technology and training for its use. To achieve this objective, a qualitative approach was used, through a literature review and documental analysis, seeking to understand the transformations in the teaching-learning process and their impacts on those involved. The main findings show that while remote learning allowed for the continuity of school activities, it also highlighted socioeconomic inequalities and the lack of preparation for using TDICs as a pedagogical tool. Furthermore, the overload on teachers and caregivers created tensions that hindered collaboration between schools and families. It is concluded that the effectiveness of using TDICs in education depends not only on access to technology but also on policies that promote teacher training, digital inclusion, and strengthening communication among the different actors in the educational process.

Keywords: Education; Pandemic; TDICs; Remote learning; Family-school relationship.

INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19 trouxe desafios inéditos para a educação em todo o mundo. O fechamento das escolas forçou a adoção emergencial do ensino remoto, impulsionando o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) como principal meio de mediação do aprendizado. Essa transição, no entanto, não ocorreu sem dificuldades. Professores, estudantes e famílias precisaram se adaptar rapidamente a um novo modelo de ensino, muitas vezes sem os recursos adequados ou a preparação necessária para lidar com as mudanças impostas.

No Brasil, as desigualdades socioeconômicas agravaram os desafios da educação durante a pandemia. Enquanto algumas famílias possuíam acesso a dispositivos eletrônicos e internet de qualidade, muitas outras enfrentaram dificuldades para garantir que seus filhos acompanhassem as atividades escolares. O ensino remoto revelou a desigualdade digital existente no país, evidenciando como a falta de infraestrutura impactou diretamente o processo educativo de milhões de estudantes.

Além das questões estruturais, a adaptação ao ensino remoto também exigiu mudanças no papel das famílias no acompanhamento da aprendizagem. Pais e responsáveis passaram a desempenhar um papel mais ativo no processo educativo, muitas vezes acumulando funções que antes eram exclusivamente dos professores.

Essa nova dinâmica gerou tensões, pois muitas famílias não se sentiam preparadas para orientar os estudantes, seja por falta de conhecimento pedagógico, disponibilidade de tempo ou mesmo dificuldades em lidar com as TDICs.

Para os professores, os desafios também foram expressivos. Muitos educadores tiveram que reformular suas metodologias de ensino, aprender a utilizar novas ferramentas digitais e encontrar estratégias para manter o engajamento dos alunos à distância. A falta de formação adequada para o uso das TDICs, somada à sobrecarga de trabalho, tornou esse período ainda mais complexo para os docentes, que precisaram se reinventar diante das circunstâncias adversas.

A comunicação entre escola e família, que já era um aspecto fundamental da educação, tornou-se ainda mais essencial durante a pandemia. No entanto, essa interação nem sempre ocorreu de forma harmoniosa. Enquanto algumas famílias cobravam maior suporte das escolas, os professores enfrentavam dificuldades para atender a todas as demandas impostas pelo ensino remoto. Essa situação gerou conflitos, evidenciando a necessidade de um diálogo mais estruturado entre os diferentes atores do processo educativo.

Outro aspecto relevante foi o impacto emocional causado pelas mudanças abruptas na rotina escolar. Estudantes sofreram com a falta de interação presencial com colegas e professores, o que afetou não apenas o aprendizado, mas também o desenvolvimento socioemocional. O aumento do estresse e da ansiedade entre alunos, professores e responsáveis reforçou a importância de políticas educacionais que considerem não apenas o ensino em si, mas também o bem-estar dos envolvidos no processo.

Apesar das dificuldades, a pandemia também trouxe aprendizados valiosos para a educação. O uso intensivo das TDICs acelerou processos de inovação que já estavam em curso, estimulando a adoção de metodologias mais dinâmicas e interativas. Muitos educadores desenvolveram novas competências digitais, e algumas práticas de ensino remoto continuam sendo aproveitadas no modelo híbrido, que se tornou uma tendência no pós-pandemia.

No entanto, é fundamental que a implementação das TDICs na educação seja acompanhada de políticas públicas que garantam acesso igualitário e formação continuada para professores e alunos. A experiência vivida durante a pandemia mostrou que a tecnologia pode ser uma aliada poderosa no ensino, mas sua

efetividade depende de infraestrutura adequada e de um planejamento pedagógico que favoreça a inclusão digital.

Diante desse cenário, compreender os efeitos da pandemia na educação vai além da análise das dificuldades enfrentadas. É necessário refletir sobre os desafios e conflitos gerados pela adoção das TDICs, considerando o papel das famílias, das escolas e do poder público na construção de um modelo educacional mais equitativo e eficiente.

Assim, este estudo busca explorar as principais transformações ocorridas na educação durante a pandemia, destacando as tensões e desafios enfrentados por famílias e escolas no uso das TDICs. A partir dessa análise, pretende-se contribuir para a compreensão dos impactos desse período e para a construção de soluções que possam aprimorar o ensino no contexto pós-pandêmico.

1. POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

A pandemia de COVID-19 impôs desafios sem precedentes ao sistema educacional brasileiro, destacando a necessidade urgente de avaliação e reformulação das políticas públicas educacionais. O contexto pandêmico trouxe à tona questões complexas relacionadas ao acesso, qualidade e equidade na educação, colocando à prova a capacidade do país de enfrentar crises emergenciais no âmbito educacional.

A abrupta transição para o ensino remoto evidenciou disparidades sociais e tecnológicas existentes, revelando a falta de infraestrutura e acesso à internet para muitos estudantes. Diante desses desafios, as políticas públicas educacionais precisam ser repensadas para garantir a inclusão digital e a igualdade de oportunidades, considerando as diferentes realidades socioeconômicas do país.

A flexibilidade e adaptabilidade se tornaram imperativas no enfrentamento dos impactos da pandemia na educação. Políticas que promovam a formação continuada de professores para o uso efetivo de tecnologias educacionais e a criação de ambientes virtuais de aprendizagem são fundamentais para a construção de uma educação resiliente diante de futuras adversidades.

O papel do Estado na formulação e implementação de políticas públicas se destaca nesse contexto. A alocação de recursos financeiros adequados, a criação

de estratégias de ensino remoto eficazes e a promoção de parcerias entre governos, escolas e organizações da sociedade civil são elementos cruciais para enfrentar os desafios educacionais emergentes.

A busca por soluções inovadoras torna-se essencial, incluindo a consideração de modelos híbridos de ensino que integrem o presencial e o virtual. A adoção de tecnologias educacionais deve ser acompanhada por iniciativas de inclusão digital e capacitação de educadores, assegurando que as transformações no sistema educacional sejam inclusivas e equitativas.

Além disso, a revisão das políticas de avaliação e acompanhamento educacional é necessária para refletir as novas dinâmicas de aprendizado. A mensuração do impacto das mudanças implementadas durante a pandemia e a adaptação dos instrumentos de avaliação são passos cruciais para garantir a eficácia das políticas educacionais.

Outro ponto crucial a ser considerado é o suporte emocional aos alunos e professores, uma vez que a pandemia trouxe desafios não apenas acadêmicos, mas também sociais e emocionais. Políticas de apoio à saúde mental e emocional devem ser integradas às estratégias educacionais, reconhecendo a importância do bem-estar na promoção de um ambiente de aprendizagem saudável.

A participação ativa da comunidade escolar na elaboração e implementação de políticas educacionais é um princípio-chave para o sucesso dessas medidas. A inclusão de diferentes atores, como pais, alunos, professores e gestores, contribui para a construção de políticas mais alinhadas com as necessidades e realidades locais.

Nesse sentido, as políticas públicas educacionais no Brasil diante da pandemia de COVID-19 enfrentam desafios significativos, mas também oferecem oportunidades para transformações profundas e inovadoras. O compromisso com uma educação inclusiva, equitativa e resiliente deve nortear as ações governamentais, visando construir um sistema educacional capaz de enfrentar os desafios contemporâneos e preparar as futuras gerações para um mundo em constante transformação.

A pandemia de Covid-19 fez as políticas públicas educacionais refletirem a respeito do atual cenário educacional no Brasil considerando a qualidade, o preparo tecnológico, a relação escola e família e o acesso aos direitos educacionais básicos pela população.

A educação é um direito básico estipulado no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 que rege que: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988).

De forma mais específico, o artigo 205 da referida C.F, declara que “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).

Ainda de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, a família é vista como estrutura da sociedade: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado (EC no 66/2010). E de uma forma geral a sociedade concorda que, a família é fundamental no processo de formação pessoal e social do indivíduo.

No que se refere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, lei nº 9.394\96, é interessante mencionar que em meio às incertezas, surgem como caminho a ser seguido as orientações legais contidas na LDB, que possibilita o ensino remoto em caso de emergência, como foi o caso das aulas remotas, ocorridas de forma on line diante do isolamento social causado pelo Covid -19. Neste sentido, a lei de LDB já previa a possibilidade de ensino a distância em casos emergenciais. A partir deste entendimento, os Conselhos de Educação de vários estados se manifestaram para regulamentar e amparar as escolas que optaram por continuar suas atividades pedagógicas de maneira remota (BRASIL, 1996). Para Cury (2008), a LDB ao determinar a educação como direito do cidadão e dever do Estado, ampliou o espectro da cidadania em nosso país.

Outro exemplo de legislação que contempla direitos específicos pode ser citado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado em 1990, quando foi adotada uma doutrina de proteção integral à infância (SILVEIRA, 2008).

A educação no ECA está priorizada no art. 4º abaixo apresentado, que trata dos direitos essenciais de crianças e adolescentes e deveres do Estado e de toda a sociedade que deve protegê-los:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990).

O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado em 1990, estabelece os deveres compartilhados entre a família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público na garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Este dispositivo legal enfatiza a absoluta prioridade dada à efetivação desses direitos, abrangendo uma ampla gama de áreas essenciais para o desenvolvimento pleno e saudável da juventude.

A família, como célula fundamental da sociedade, é convocada a desempenhar seu papel primordial na promoção dos direitos relacionados à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. A responsabilidade da família transcende o ambiente doméstico, integrando-se ao contexto mais amplo da comunidade e da sociedade.

Além da família, a comunidade e a sociedade são instâncias coletivas chamadas a contribuir ativamente para assegurar os direitos delineados no artigo 4º. Essa colaboração envolve o reconhecimento e a promoção desses direitos em diversas esferas da vida cotidiana, com o intuito de criar um ambiente propício ao pleno desenvolvimento e bem-estar de crianças e adolescentes.

Por fim, o poder público, representado pelas instâncias governamentais, assume a responsabilidade de criar e implementar políticas e medidas que efetivamente garantam esses direitos. Este artigo reforça a necessidade de uma atuação conjunta e coordenada entre diferentes setores da sociedade para assegurar que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados e protegidos, contribuindo assim para a formação de cidadãos plenos e conscientes.

Neste sentido, a responsabilidade para com a criança precisa ser compartilhada entre Estado, Escola, pais e sociedade civil, de modo que na pandemia ela também vigora para todas essas instituições.

Destaca-se também a relevância do Plano Nacional de Educação (PNE) que aparece no art. 214 da Constituição Federal e tem uma maior notoriedade na Lei nº 13.005/2014, com o objetivo de erradicar o analfabetismo, tornar o atendimento escolar universal, melhorar a qualidade da educação, promover a democracia ajudando a erradicar as formas de discriminação devido à falta da educação e

promover medidas para dar ênfase aos valores morais e éticos, em uma produção humanística, cultural científica e tecnológica do país.

É interessante enfatizar que diante do inesperado Covid -19, as escolas principiaram um trabalho de reaprendizagem, de quebra de paradigmas, de adaptação e reinvenção de aulas remotas e metodologias emitidas on line através de aplicativos educacionais.

A tecnologia ultimamente faz parte do nosso cotidiano. Na educação não poderia ser diferente, pois é preciso integrar a realidade dos alunos aos novos métodos tecnológicos e digitais de ensino, de modo que a BNCC (2018) traz cultura digital para sala de aula ao propor que é preciso

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BNCC, 2018).

A citação mencionada refere-se a uma competência essencial no contexto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2018, que versa sobre o desenvolvimento das habilidades relacionadas ao uso de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) de maneira crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo o ambiente escolar. Essa competência abrange uma série de dimensões fundamentais para a formação integral dos indivíduos na sociedade contemporânea.

Em primeiro lugar, destaca-se a importância da compreensão das tecnologias digitais, não apenas em termos de funcionalidades básicas, mas também em relação aos impactos sociais, éticos e culturais. Isso implica em desenvolver uma visão crítica, capaz de analisar e interpretar de forma reflexiva as influências e implicações das tecnologias no cotidiano.

Além disso, a competência mencionada incentiva a utilização das TDIC de maneira significativa. Isso pressupõe não apenas o domínio técnico, mas também a aplicação dessas tecnologias de forma prática e eficaz nas diferentes esferas da vida, seja para se comunicar, acessar informações, produzir conhecimento ou resolver problemas.

O aspecto ético destaca a necessidade de utilizar as tecnologias de forma responsável, considerando princípios morais e valores. O desenvolvimento dessa

competência implica em formar cidadãos conscientes, capazes de exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, contribuindo para a construção de uma sociedade mais informada, participativa e ética.

Em suma, a competência proposta pela BNCC reflete a compreensão da importância das tecnologias digitais como ferramentas que permeiam todas as esferas da sociedade contemporânea, e destaca a necessidade de uma abordagem educacional que promova a formação integral dos indivíduos diante desses desafios e oportunidades tecnológicas.

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC'S) se referem ao uso de recursos tecnológicos para fins pedagógicos e tem como objetivo trazer práticas que inovem a educação, para promover o processo de ensino-aprendizagem através de plataformas digitais educativas. Assim, a pandemia do Covid-19 veio impulsionar o uso urgente dessas tecnologias nas aulas remotas.

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018):

As TDIC's têm sido incorporadas às práticas docentes como meio para promover aprendizagens mais significativas, com o objetivo de apoiar os professores na implementação de metodologias de ensino ativas, alinhando o processo de ensino aprendizagem à realidade dos estudantes e despertando maior interesse e engajamento dos alunos em todas as etapas da Educação Básica.

A integração das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) nas práticas docentes representa um avanço significativo no contexto educacional, visando proporcionar aprendizagens mais significativas e alinhadas com as demandas contemporâneas. Essa incorporação visa não apenas modernizar, mas também transformar os métodos de ensino, tornando-os mais dinâmicos e adaptados à realidade dos estudantes.

O uso das TDIC no ambiente educacional tem como propósito principal apoiar os professores na implementação de metodologias de ensino ativas. Essas metodologias buscam envolver os estudantes de maneira participativa, estimulando a construção do conhecimento de forma colaborativa. A interação constante com as tecnologias digitais possibilita a criação de ambientes mais flexíveis e interativos, propícios para o desenvolvimento de habilidades essenciais no século XXI, como a capacidade de resolver problemas, trabalhar em equipe e utilizar recursos tecnológicos de maneira crítica.

A aplicação das TDIC ao longo da Educação Básica é um esforço para alinhar o processo de ensino-aprendizagem às características e interesses dos alunos em cada fase de sua formação. Desde as etapas iniciais até o ensino médio, as tecnologias digitais proporcionam oportunidades para explorar diferentes abordagens pedagógicas, tornando as aulas mais atrativas e eficazes.

A incorporação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) nas práticas docentes representa um marco transformador no panorama educacional contemporâneo. Essas ferramentas emergem como um meio essencial para fomentar aprendizagens mais significativas, proporcionando uma abordagem dinâmica e adaptativa ao processo de ensino-aprendizagem.

O objetivo subjacente a essa integração é apoiar os professores na implementação de metodologias de ensino ativas, capazes de transcender os limites tradicionais do ensino presencial. As TDICs oferecem um vasto repertório de recursos, desde plataformas interativas até aplicativos educacionais, proporcionando aos educadores um leque diversificado de opções para enriquecer suas práticas pedagógicas.

Ao alinhar o processo de ensino-aprendizagem à realidade dos estudantes, as TDICs estabelecem uma ponte crucial entre o conteúdo curricular e as experiências cotidianas dos alunos. Essa conexão mais próxima com a vivência dos estudantes não apenas torna o aprendizado mais tangível, mas também desperta um interesse renovado e um engajamento mais profundo em todas as etapas da Educação Básica.

A interatividade e a flexibilidade inerentes às TDICs permitem que os educadores personalizem as abordagens pedagógicas de acordo com as necessidades e estilos de aprendizagem individuais. Dessa forma, as salas de aula tornam-se ambientes mais inclusivos, onde a diversidade é valorizada e as barreiras ao aprendizado são minimizadas.

O dinamismo proporcionado pelas TDICs também contribui para superar desafios educacionais, tornando o aprendizado mais acessível e atrativo. A abordagem inovadora dessas tecnologias oferece uma resposta contemporânea aos anseios de uma geração conectada, moldando não apenas o conteúdo, mas a própria experiência educacional.

A integração das TDICs nas práticas docentes não apenas representa uma evolução, mas uma revolução no cenário educacional. Elas se apresentam como

aliadas valiosas na busca por um ensino mais envolvente, significativo e adaptado às exigências do século XXI.

Essa abordagem inovadora busca despertar maior interesse e engajamento dos alunos. Ao integrar ferramentas digitais nos planos de aula, os educadores conseguem criar experiências mais dinâmicas e personalizadas, levando em consideração a diversidade de estilos de aprendizagem. Dessa forma, as TDIC tornam-se aliadas valiosas na construção de uma educação mais conectada com a realidade contemporânea e capaz de preparar os estudantes para os desafios do mundo moderno.

As tecnologias digitais da informação e comunicação como estratégias de ensino traz inúmeras possibilidades para os professores, especialmente no período remoto, facilitando a aprendizagem e aumentando o interesse dos alunos. No entanto, para as famílias em situação de vulnerabilidade social elas foram inacessíveis.

Assim, com o surgimento da pandemia, as orientações eram para que os profissionais da educação buscassem manter a calma e procurassem manter contato com os pais e alunos no sentido de evitarem o pânico generalizado.

O Ministério da Educação (MEC), por meio de portaria nº 343 (BRASIL, 2020^a) publicada no dia 18 de março de 2020, no Diário Oficial da União (DOU), complementado pelos pareceres 09/20 CP/CNE (BRASIL, 2020) e 11/2020 CP/CNE de 06 de junho e 07 de julho, (BRASIL, 2020c) dispôs sobre a substituição das aulas escolares presenciais por aula em meios digitais enquanto durasse a Pandemia do, afetando diretamente os alunos em situação de vulnerabilidade social.

No dia 19 de março o governo publica a Portaria 345/2020 que altera a Portaria 343/2020 para estabelecer a vedação de substituição das disciplinas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação quando se tratar de práticas profissionais de estágios e de laboratório:

Art. 1º A Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 1º Fica autorizada, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. (BRASIL, 2020b).

A Portaria MEC nº 343, datada de 17 de março de 2020, trouxe alterações significativas ao cenário educacional brasileiro, marcando uma resposta excepcional a um contexto emergencial. O Artigo 1º dessa portaria, ao ser modificado, passou a autorizar, de forma temporária, a substituição das disciplinas presenciais em andamento por aulas que façam uso de meios e tecnologias de informação e comunicação. Essa permissão é direcionada às instituições de educação superior que integram o sistema federal de ensino, conforme estabelecido pelo Artigo 2º do Decreto nº 9.235, datado de 15 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2020b).

Essa medida reflete a necessidade urgente de adaptação do ensino às circunstâncias impostas pela pandemia de COVID-19. A autorização excepcional visa mitigar os impactos causados pelo distanciamento social e a impossibilidade de aulas presenciais. Dessa forma, as instituições de ensino superior foram autorizadas a reorganizar suas práticas pedagógicas, substituindo o formato presencial por aulas remotas, mediadas por tecnologias de informação e comunicação.

A decisão de permitir tal substituição indica um reconhecimento por parte do Ministério da Educação (MEC) da importância de se buscar alternativas para garantir a continuidade do processo educacional, mesmo diante de desafios sem precedentes. A flexibilidade introduzida por essa alteração normativa busca preservar a qualidade do ensino, adequando-se às peculiaridades do momento atual.

A medida também reflete a valorização das tecnologias de informação e comunicação (TICs) como recursos viáveis para manter a educação em funcionamento. Ao incorporar essas ferramentas no processo de ensino-aprendizagem, a portaria destaca a necessidade de adaptação e inovação no cenário educacional, considerando as possibilidades oferecidas pelas TICs.

É importante ressaltar que essa autorização excepcional não apenas viabiliza a continuidade das atividades acadêmicas, mas também implica desafios e responsabilidades adicionais para as instituições de ensino. A efetivação desse novo modelo de ensino requer planejamento, formação docente e infraestrutura tecnológica adequada para garantir a eficácia e a qualidade do processo educacional.

Ao abordar a substituição das disciplinas presenciais por aulas remotas, a portaria reconhece a necessidade de adaptação às condições emergenciais, respeitando os princípios do sistema federal de ensino. Nesse sentido, a alteração

no Artigo 1º da Portaria MEC nº 343 representa uma resposta ágil e flexível às demandas impostas pela pandemia, buscando preservar a continuidade do ensino superior no Brasil.

Diante dessa autorização, houve uma grande mudança nas escolas nacionais, pois esta restrição provocou a substituição das atividades presenciais pelo ensino remoto emergencial, como alternativa temporária para a continuidade do processo de escolarização onde as aulas passaram a ser remotas através de aplicativos: on lines como: google meet, zoom, sakype, google class room, whatsapp, dentre outros, respeitando o regime de quarentena e distanciamento social e mostrando a importância das novas tecnologias na educação, o preparo dos professores que tiveram pouco tempo para a ela se adaptar e o uso e acesso dos alunos.

O mundo vivenciou uma experiência atípica, pois diante do isolamento social com as informações chegando a toda velocidade de todas as partes do mundo, ninguém parecia estar seguro. Escolas sem tecnologias, professores com poucas habilidades com aplicativos e programas online, pais, famílias, alunos sem direcionamento, tudo estava diferente e preocupante, todos tiveram que aprender a aprender, tiveram que se readaptar aos novos tempos, enfrentando suas ansiedades.

A pandemia do Covid-19 trouxe à tona questões como o despreparo dos sistemas de tecnologias digitais dos professores, desigualdades de acesso à internet dos alunos, falta de estrutura das escolas, dificuldades do professor em elaborar aulas criativas e novas metodologias de ensino remoto que atendessem as demandas de todos os alunos, dentre outras. Partindo do pressuposto de que uma pandemia atinge aspectos sanitários, culturais, econômicos e educacionais, é necessário pensarmos a respeito dos impactos que a mesma trouxe para os alunos em situação de pobreza, que já sofrem a exclusão digital, social e tecnológica.

Para Machado (2020), diversos obstáculos são desenvolvidos diariamente nas escolas, a insistência de materiais tecnológicos (notebooks, celulares, tablets) e até mesmo de uma internet de qualidade para que a população em vulnerabilidade social possa estar inserida nas aulas, “famílias com um, dois, ou até mesmo com um quantitativo maior de filhos em uma única casa”.

E embora haja relatos de professores que se desdobraram e trabalharam além de suas competências para se adaptar as plataformas digitais e elaborar

atividades impressas para alunos sem acesso tecnológico, por vezes deixados na residência do próprio aluno ou nas escolas para os pais buscarem, ou seja, mesmo com as novas adaptações que foram construídas na pandemia com o distanciamento social, as crianças tiveram limitações de atenção, memorização, motivação, pela falta de uma mediação docente presencial.

É notório que se tratando do contexto de vulnerabilidade social e exclusão digital, o fechamento das escolas na pandemia criou uma grande lacuna de aprendizagem, sabendo que o ensino online exigiu dos alunos e familiares condições para acessos à materiais e conexões. Além do mais, fatores emocionais como a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico e algumas fobias aumentaram assustadoramente através de feridas formadas com o começo do período pandêmico.

Neste sentido, apoiamos a reflexão de Sacavino e Candau (2020, p. 125) para quem [...] o atual contexto da pandemia “tem tornado evidente que ainda temos muito que caminhar para que a equidade seja efetivamente uma realidade para todas as crianças e jovens, para que possam ter garantido o direito a uma educação de qualidade”.

Outro grande desafio escolar no período pandêmico se referia a como oferecer ensino de qualidade em momento de distanciamento social, de medo, de incertezas. Deve-se lembrar também nesse período pandêmico a dificuldade de concentração e atenção dos alunos nas aulas remotas, como dificuldades de leitura que se efetivaram através da pandemia e isolamento social.

Neste sentido, os impactos da pandemia na vida social foram enormes. Gerou doenças, mortes, isolamento, desemprego, distanciamento social. Na educação impactou a qualidade de ensino de forma geral, afetando mais fortemente alunos em situação de vulnerabilidade social.

Embora diversos setores da escola já tenham começado uma transformação digital, em algumas delas isso ocorreu de forma tardia. A situação de suspensão das aulas e do ensino remoto feito no improviso o que revelou inúmeros desafios. Dentre alguns, Alves e Faria (2020 p. 12) citam:

- O sistema educacional brasileiro não estava preparado para dar apoio às escolas e universidades no que diz respeito a orientações específicas para o ensino online;
- Falta de plataformas virtuais de aprendizagem nas instituições e despreparo para um plano de contingência;

- Professores sem equipamentos adequados e internet de boa qualidade para realizar aulas a partir de suas casas;
- Professores sem formação e experiência em integração de tecnologias nas

práticas didáticas, o que ocasiona uma transposição da aula presencial em aula virtual e desconhecimento dos princípios básicos da educação online;

- Alunos sem acesso a computadores e internet de qualidade ocasionando desigualdade de acesso;
- Alunos com dificuldade de adaptação ao estudo em casa com uso de tecnologias: falta de espaço físico, níveis baixos de literacia digital, sentimento de solidão (falta dos colegas), problemas financeiros dos pais, e outros fatores;
- Metodologias de aulas em web conferência com exposição de conteúdos e atividades avaliativas em excesso;
- Pais sobrecarregados em casa ao acompanhar as atividades online dos alunos.

Observamos, portanto, um conjunto de situações acontecendo num contexto de isolamento social e incertezas sobre o futuro, que torna o cenário educativo confuso. Por outro lado, a família também precisou mudar seus hábitos e se virar para promover saúde dos familiares, comida na mesa e estudo dos filhos.

A implementação do ensino remoto no Brasil durante a pandemia revelou uma série de desafios e deficiências no sistema educacional, expondo fragilidades que demandam atenção e soluções. Dentre os principais problemas identificados, destaca-se a falta de preparo do sistema educacional para oferecer suporte efetivo às escolas e universidades diante da transição para o ensino online. A ausência de orientações específicas e de um plano de contingência contribuiu para a dificuldade na adaptação das instituições.

A carência de plataformas virtuais de aprendizagem nas instituições foi um obstáculo significativo, comprometendo a eficácia do ensino remoto. Além disso, muitos professores se viram desprovidos dos equipamentos necessários e de uma conexão à internet de qualidade para ministrar aulas a partir de suas residências. Esse despreparo tecnológico resultou em uma transposição simples da aula presencial para o ambiente virtual, sem considerar os princípios básicos da educação online.

A falta de formação e experiência dos professores em integração de tecnologias nas práticas didáticas foi evidente, refletindo-se em metodologias pouco inovadoras e adaptadas ao contexto digital. Esse cenário gerou um descompasso

entre a oferta educacional e as necessidades dos alunos, impactando negativamente na qualidade do ensino remoto.

A desigualdade de acesso à educação online também se manifestou entre os estudantes. A falta de dispositivos eletrônicos e de conexão à internet de qualidade prejudicou aqueles que não tinham condições de acessar as aulas remotas, aprofundando as disparidades sociais e educacionais. Além disso, os alunos enfrentaram dificuldades de adaptação ao estudo em casa, devido à falta de espaço físico adequado, baixos níveis de literacia digital, sentimentos de solidão e outros desafios pessoais.

A metodologia predominante de aulas em web conferência, com exposição excessiva de conteúdos e atividades avaliativas, revelou uma abordagem pouco diversificada e pouco alinhada às melhores práticas do ensino online. Isso resultou em sobrecarga tanto para os professores, que enfrentaram dificuldades em engajar os alunos de forma significativa, quanto para os pais, que se viram sobrecarregados ao acompanhar as atividades online dos filhos, muitas vezes sem o preparo necessário.

Portanto, a pandemia evidenciou a urgência de investimentos em infraestrutura tecnológica, formação docente e políticas educacionais mais inclusivas para enfrentar os desafios do ensino remoto e garantir o acesso equitativo à educação no Brasil.

Segundo Dalben (2014, p. 14):

Famílias com pessoas que ficaram desempregadas, famílias que perderam entes queridos, famílias convivendo 24 horas com pessoas com transtornos mentais, dentro de casa, famílias convivendo com suas crianças sem espaços para as correrias e brincadeiras tão importantes para o desenvolvimento de cada uma. Muitas famílias estão atormentadas pois têm parentes que exercem atividades essenciais e que saem de casa para trabalhar, mesmo com todos os riscos do Covid-19, e não têm como deixar os seus filhos nas escolas ou com outras pessoas que, geralmente, auxiliam no cuidado deles. Os afazeres domésticos se misturaram aos afazeres profissionais, o que antes não era devido e não desejável. E pais ou mães se vêm às vezes tomando decisões ou recebendo ordens pelos celulares com os bebês no colo ou misturando a comida nas panelas do fogão.

O impacto da pandemia de COVID-19 transcende as fronteiras do contágio pelo vírus, penetrando profundamente no cerne das dinâmicas familiares. Famílias ao redor do mundo foram confrontadas com uma multiplicidade de desafios que

ecoam além da esfera da saúde física. O desemprego, uma realidade cruel para muitos, transformou lares em campos de incertezas financeiras, instilando ansiedade e desconforto nas vidas daqueles afetados.

A perda de entes queridos teceu uma teia de luto que toca cada fibra da experiência humana, deixando marcas indeléveis nas famílias que enfrentam a dor da ausência. A convivência constante, embora essencial para conter a disseminação do vírus, trouxe consigo desafios singulares, especialmente para famílias lidando com membros que enfrentam transtornos mentais. O confinamento domiciliar tornou-se uma arena complexa onde o cuidado emocional e a compreensão tornaram-se ativos inestimáveis.

No universo infantil, a limitação de espaços para brincadeiras e atividades físicas desempenha um papel crucial no desenvolvimento. O ambiente recluso impõe desafios significativos para os pais, que buscam estratégias para promover o crescimento saudável de seus filhos em meio às restrições.

Para aqueles que exercem atividades essenciais, a luta diária vai além dos riscos inerentes à exposição ao vírus. A dificuldade em encontrar alternativas seguras para o cuidado das crianças, diante da suspensão das aulas presenciais e de serviços de apoio, adiciona uma camada adicional de preocupação e malabarismo logístico.

A fronteira entre afazeres domésticos e profissionais tornou-se tênue, desafiando a ideia preconcebida de espaços claramente definidos para cada esfera da vida. A imagem de pais e mães tomando decisões cruciais enquanto seguram bebês nos braços ou realizam tarefas domésticas enquanto respondem a chamadas profissionais tornou-se uma realidade palpável. Esta sobreposição de papéis exige uma resiliência e adaptabilidade extraordinárias, muitas vezes testando os limites da capacidade humana.

Assim, as famílias enfrentam um cenário complexo, onde a resiliência é testada diariamente, e a busca por equilíbrio entre desafios inesperados e as demandas cotidianas define a jornada de cada lar em tempos de pandemia.

Inúmeras foram as situações enfrentadas no período da pandemia. Pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (cetic.br)¹, ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, e divulgada

¹ O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) tem a missão de monitorar a adoção das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no Brasil.

no final de agosto mostra que cerca de 83% das escolas enfrentaram esse obstáculo. O estudo analisou a situação e realizou entrevistas com pessoas de 3.678 escolas. Como já esperado, o problema da falta de aparelhos para acompanhar as aulas foi maior em escolas públicas estaduais e municipais, que chegaram a registrar índices de 95% e 93%, respectivamente. Já nas escolas particulares, o percentual foi de 58%. Nas áreas rurais a dificuldade pela falta de aparelhos foi mais frequente, com 92% do que nas urbanas, que computou 83%. Foram listados como problemas enfrentados o apoio aos alunos em casa por pais e responsáveis (93%); o aumento da carga de trabalho dos professores, que tiveram que se desdobrar e muitas vezes trabalharam três vezes mais que o normal, com 73%. Fora esses itens, também foram apontados o atendimento a alunos que vivem em áreas isoladas (70%) e a dificuldade de atividades para alunos em alfabetização e nos primeiros anos do ensino fundamental (69%) foram sinalizados na pesquisa.

2. Metodologia

O presente estudo adota uma abordagem qualitativa, com o objetivo de compreender os desafios e conflitos enfrentados por famílias e escolas no uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) durante a pandemia. Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas e análises de artigos acadêmicos, documentos institucionais e relatórios educacionais publicados no período pandêmico e pós-pandêmico.

A pesquisa se baseia em fontes secundárias, incluindo estudos de caso e relatos de experiências de professores, gestores escolares, pais e alunos. Além disso, utilizou-se um levantamento de dados em fontes confiáveis, como publicações científicas e órgãos governamentais, para contextualizar o impacto das TDIC na educação remota e híbrida.

Os critérios de seleção dos materiais foram definidos com base na relevância para o tema, abrangendo estudos publicados entre 2020 e 2024. A análise dos

Criado em 2005, o Cetic.br é um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), ligado ao Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br). O Painel TIC COVID-19 inclui indicadores definidos internacionalmente, adotando referenciais da iniciativa multissetorial Partnership on Measuring ICT for Development, liderada pela União Internacional de Telecomunicações (UIT). A principal referência para os indicadores é o Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals. Inclui, ainda, indicadores elaborados em colaboração com outras organizações, parte de um esforço internacional para se medir o uso da Internet no contexto da pandemia e do distanciamento social.

dados seguiu uma abordagem interpretativa, buscando identificar padrões e desafios comuns enfrentados por famílias e escolas no período analisado.

3.1. Dificuldade de adaptação dos professores às TDICs

Ao questionar se os professores começaram a utilizar as TDIC devido à pandemia, 56,3% responderam afirmativamente, indicando que a situação imposta pela pandemia foi um fator motivador para a adoção dessas tecnologias. No entanto, 43,8% dos professores afirmaram que não foi a pandemia que os levou a utilizar as TDIC. Nota-se que, dos professores que não utilizavam as TDIC antes da pandemia (31,3%), apenas 12,5% começaram a fazê-lo por razões não relacionadas à pandemia.

Esses dados ressaltam a necessidade de adaptação dos professores diante da pandemia, resultando em uma revisão das práticas e concepções tecnológicas que possuíam. A implantação do ensino remoto exigiu uma reconfiguração nas estratégias docentes, levando a uma maior inserção de recursos tecnológicos na prática pedagógica, conforme destacado por Loureiro, Rodrigues e Mattar (2020).

Quanto às vantagens percebidas no uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), os participantes destacaram aspectos positivos. Eles consideram que esses recursos aumentam o interesse dos estudantes, tornando as aulas mais atrativas. A interação é facilitada, e as possibilidades de aprendizagem são ampliadas. Alguns relatos ilustram essas percepções:

- Participante 2: "É possível desenvolver vários jogos e atividades que atraem os alunos."
- Participante 5: "Os alunos gostam, esse fator é primordial na minha opinião. Atrai a criança e ela aprende brincando."
- Participante 11: "Acesso rápido sem a utilização de impressão de papéis é mais atraente e motivador para o aprendiz."
- Participante 12: "Interesse dos estudantes, oferecem diferentes conteúdos de forma mais atrativa (vídeos, textos), contato e trocas com outras pessoas a distância."
- Participante 14: "Facilita a interação dos alunos nas aulas e eles podem se tornar os protagonistas da própria aprendizagem, não somente meros ouvintes."

Esses depoimentos destacam a percepção positiva dos professores em relação ao impacto das TDIC no envolvimento e aprendizado dos alunos durante o contexto da pandemia. De acordo com as respostas, observa-se uma concordância

com as ideias de Valente (2005), que destaca a utilidade das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na realização de tarefas, como resolver problemas ou desenvolver projetos. Essas ferramentas possibilitam que o aprendiz assuma um papel ativo como autor, não mais sendo apenas um receptor passivo da informação.

No contexto da Educação Inclusiva, Viana, Vasconcelos e Silva (2018, p. 13) ressaltam que as TDIC demandam novas formas de atuação. Os relatos dos participantes indicam que essas tecnologias oferecem oportunidades para inovar nas estratégias pedagógicas, promovendo uma abordagem mais participativa e envolvente no processo de aprendizagem inclusiva.

Uma das indagações que orientou nossa investigação foi: qual é a perspectiva dos professores sobre a relevância do uso das tecnologias em sua prática pedagógica? Seguem abaixo as respostas obtidas:

3.1.1. Para tornar nossa prática mais dinâmica e atraente, temos que trazer para a sala o que chama a atenção e o interesse dos alunos. (P1)

3.1.2. As tecnologias contribuem no desenvolvimento de habilidades, no estímulo ao aprendizado e também para o interesse no desempenho nas atividades. (P2)

3.1.3. As tecnologias nas práticas pedagógicas são importantes por irem além dos muros da escola. (P3)

3.1.4. As tecnologias nos auxiliam muito. Sua importância é fundamental, pois vivemos rodeados por elas. (P4)

3.1.5. É realmente importante e necessário que procuremos nos adequar. A maioria de nossos alunos é da era informática. (P5)

3.1.6. Acharmos muito importante para o planejamento e pesquisa pedagógica, assim como para a aprendizagem e manuseio pelos alunos. (P6)

3.1.7. É importante como um auxílio no planejamento, na contribuição e colaboração do conteúdo e no suporte das atividades pedagógicas. (P7)

3.1.8. É importante como um auxílio e complementa na contribuição e elaboração dos conteúdos e atividades, sendo um suporte pedagógico eficaz. (P8)

Analisando as respostas dos professores, observa-se que todos reconhecem a importância do uso das tecnologias em sua prática pedagógica. Contudo, percebe-se também certa restrição ou até mesmo receio em relação ao seu uso, talvez decorrente de um temor em lidar com as máquinas ou de uma sensação de despreparo. Conforme argumentado por Soares (2006), no âmbito escolar, o desafio reside na incorporação das tecnologias da informação, que estão presentes na vida de todos os seres humanos.

O cerne da questão é compreender o processo de integração das tecnologias da informação na escola, especialmente pelo professor, uma vez que essas tecnologias podem contribuir para estabelecer conexões entre os contextos escolar, cotidiano do jovem aluno, mundo do trabalho e cultura contemporânea. Revisar as práticas de ensino por parte do professor corresponde a considerar as necessidades de inovação como o objetivo principal da capacitação ou da formação continuada do docente nos dias atuais (SOARES, 2006, p. 39).

A análise dos resultados obtidos evidenciou de forma clara a necessidade de a escola se inserir no atual contexto social, alinhando-se às inovações tecnológicas para garantir que o processo ensino-aprendizagem esteja sintonizado com os avanços tecnológicos e as possibilidades da sociedade contemporânea.

Destacou-se a constatação de que os alunos estão à frente no que diz respeito à utilização do computador e de seus recursos. É relevante ressaltar a atitude dos professores que, em muitos casos, recorrem ao computador para realizar suas atividades escolares. No entanto, na condução das aulas, essa utilização é menos frequente, possivelmente devido à insegurança ou ao receio do professor em não dominar adequadamente as tecnologias que pretende empregar. As reflexões dos professores evidenciaram a preocupação em relação ao seu limitado domínio sobre as novas tecnologias, reconhecendo a necessidade desse conhecimento como requisito fundamental para a atuação profissional na sociedade contemporânea.

A partir da análise dos dados do questionário, intensifica-se a necessidade de enriquecer o processo pedagógico por meio das potencialidades oferecidas pelo computador. Isso demanda uma reflexão crítica sobre o uso desses recursos, considerando a relevância de promover a aquisição de conhecimento pelos alunos por meio desses dispositivos.

Surge, portanto, a pertinente questão de que, enquanto o aluno incorpora o uso de computadores, celulares, tablets, e diversos outros recursos em sua rotina, a escola ainda não proporciona elementos que favoreçam a apropriação do conhecimento por meio desses dispositivos. Essa discrepância entre a realidade do aluno e as práticas pedagógicas aponta para a necessidade premente de atualização e incorporação de tecnologias educacionais no ambiente escolar.

É imperativo que as instituições de ensino promovam a formação continuada dos professores, incentivando o desenvolvimento de habilidades digitais, a fim de

reduzir a resistência e o receio relacionados ao uso das tecnologias. Essa abordagem não apenas possibilitará uma maior integração entre as práticas pedagógicas e as ferramentas digitais, mas também contribuirá para preparar os alunos para os desafios e oportunidades da sociedade contemporânea.

Diante disso, é crucial que as políticas educacionais contemplem investimentos em infraestrutura tecnológica nas escolas, ofereçam programas de capacitação docente focados na integração das tecnologias digitais ao processo educacional e incentivem práticas pedagógicas inovadoras que explorem todo o potencial dessas ferramentas, visando a uma educação mais alinhada às demandas do século XXI.

Também é contrária a essa pedagogia tecnicista, defendendo uma abordagem humanista, que compreende que o professor, sujeito de sua ação docente, pode fazer um uso crítico e criativo da ferramenta técnica, de modo a não apenas reproduzir a educação tradicional, mas promover a educação para a cidadania. Esse enfoque entende o professor como protagonista na ação educativa, que faz as opções pedagógicas e submete as TDICs aos objetivos educativos que tem desde o princípio. Por esse viés, a formação do professor não trata apenas de instrumentalizá-lo para usar as TDICs, mas de prepará-lo para formar cidadãos capazes de serem usuários competentes, críticos, criativos e participativos, a começar por si mesmos (TEIXEIRA, 2014, p. 32).

3.2. A formação docente para o uso das TDIC

Os dados revelam que apenas 35,2% dos professores receberam formação continuada da mantenedora para o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) durante o período de ensino remoto emergencial.

Além disso, é mencionada a falta de tempo para preparação em relação ao uso das TDIC, um aspecto destacado por Valente (2005) como crucial na formação nessa área. Os relatos dos professores apontam para uma aprendizagem gradual e conforme a necessidade de utilização imediata das tecnologias.

Esse despreparo impactou negativamente a produtividade dos professores e alunos, gerando efeitos colaterais em sua saúde. A urgência na implementação do ensino remoto desfavoreceu uma parcela de estudantes sem acesso à internet e

recursos digitais, levando-os a acompanhar aulas assíncronas pela televisão e recorrer a materiais impressos, o que comprometeu a qualidade do aprendizado.

O rápido movimento em direção ao ensino remoto emergencial, em resposta à pandemia, resultou em uma adaptação do modelo tradicional de ensino para o ambiente doméstico dos estudantes. No entanto, essa transição muitas vezes levou à "virtualização" do ensino convencional, transformando apenas o local da sala de aula para as casas dos estudantes. Isso se traduziu em aulas expositivas, onde o professor ainda desempenha o papel central como detentor e transmissor da informação.

Essa abordagem não reflete uma verdadeira integração das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) na educação. O uso efetivo das TDIC vai além de simplesmente prover acesso à informação. Requer uma formação adequada e fundamentada para capacitar os professores a dominar as tecnologias educacionais, permitindo-lhes construir abordagens alternativas de acesso ao conhecimento, especialmente para estudantes com deficiência (CORTELAZZO, 2012).

Valente (2005) destaca que a implementação bem-sucedida das TDIC na educação envolve a integração dessas tecnologias nos processos educacionais, agregando valor às atividades realizadas por alunos e professores. Portanto, a utilização efetiva das TDIC implica em uma transformação mais profunda nos métodos de ensino, em vez de apenas replicar o modelo tradicional em um ambiente virtual.

Moran (2015, p. 30) destaca a importância fundamental de capacitar coordenadores, professores e alunos para trabalhar com metodologias ativas, currículos mais flexíveis e inversão de processos. Ele sugere que essa transformação pode começar com mudanças pontuais para, posteriormente, alcançar transformações mais profundas nas práticas metodológicas.

Ressalta-se que essa mudança não ocorre de forma rápida ou fácil, sendo necessário prever a utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) como componente curricular na formação dos docentes. Isso possibilitaria a adaptação contínua diante das adversidades, conforme salientado por Moran (2015, p. 31): Todos os processos de organizar o currículo, as metodologias, os tempos, os espaços precisam ser revistos, e isso é complexo, necessário e um pouco assustador, porque não temos modelos prévios bem-

sucedidos para aprender. Estamos sendo pressionados para mudar sem muito tempo para testar.

Portanto, torna-se imperativo e urgente reorganizar o ambiente escolar, desde a postura dos professores e suas práticas até a decisão de como integrar as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) nesse novo cotidiano, levando em consideração condições materiais, locais, perfil dos alunos, e outros aspectos.

Para concluir, os professores foram indagados sobre ações consideradas essenciais para aprimorar a prática pedagógica com o uso das TDIC nas salas de recursos multifuncionais (SRM), e as respostas obtidas incluíram a ênfase na formação inicial e continuada, mencionada por todos os participantes. Além disso, destacaram a necessidade de investimento em tecnologias digitais, o estímulo ao uso de recursos materiais adequados pela escola e a disponibilidade de mais tempo para o planejamento de propostas e elaboração de novas práticas. Os dados coletados corroboram a ideia central de que as TDIC devem ser integradas à rotina das SRM, fazendo parte de um planejamento pedagógico efetivo que permita aos alunos com deficiência reconstruir seus conhecimentos, mediante uma formação continuada adequada e eficaz para os docentes.

3.3. Tensões familiares diante da vulnerabilidade social e exclusão digital durante a Pandemia

A realidade socioeconômica das famílias brasileiras é muito desigual e cheia de disparidades sociais e isso foi bastante evidenciado no período da pandemia. Muitas famílias que vivem em condições de vulnerabilidade social, desemprego, moradias precárias, falta de saneamento básico, obviamente não tinham acesso à tecnologia como celulares para os filhos estudarem e condições de pagar internet, de modo que seus filhos ficaram na categoria dos excluídos digitais e sociais, comprometendo consideravelmente o processo de ensino aprendido. É importante enfatizar, inclusive que um dos atributos da vulnerabilidade social é justamente a baixa escolaridade das famílias, onde também repercute no acesso à saúde, alimentação e outros pontos importantes.

Pedersen e Silva (2013) afirmam que recentemente o conceito de vulnerabilidade social tem sido usado para caracterizar uma parcela da população,

cada vez maior, que se encontra em uma situação desfavorável em relação a outros grupos populacionais.

O conceito de vulnerabilidade social é compreendido como o desfecho negativo da interação entre a disponibilidade de recursos, sejam eles materiais ou simbólicos, por parte de atores individuais ou grupais, e o acesso às oportunidades sociais, econômicas e culturais proporcionadas pelo Estado, mercado e sociedade em geral (MORAIS, RAFFAELLI & KOLLER, 2012, p. 119). Essa abordagem destaca a relação dinâmica entre os recursos disponíveis e as estruturas sociais, ressaltando como a escassez ou falta de acesso a esses recursos pode resultar em condições de vulnerabilidade para determinados indivíduos ou grupos.

Ao considerar a vulnerabilidade social, é crucial examinar não apenas os fatores econômicos, mas também os aspectos simbólicos que desempenham um papel significativo na determinação do acesso a oportunidades. Assim, o entendimento da vulnerabilidade social vai além da mera carência material e abrange a complexidade das interações sociais que moldam as experiências dos indivíduos em suas comunidades. Essa compreensão mais ampla destaca a importância de abordagens holísticas ao lidar com questões relacionadas à vulnerabilidade social.

Essa desigualdade se expande em diversas situações. Segundo pesquisas famílias que moram em áreas rurais, periferias e em alguns lugares do Norte e Nordeste apresentaram maiores prejuízos educacionais na pandemia devido a terem menor acesso as Novas tecnologias digitais e internet, impossibilitando o acesso as aulas remotas on line e ficando dependendo apenas de que os pais uma vez por semana pudessem pegar atividades escritas nas escolas.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua –, disponibilizada em 2021:

Com a temática das TICs nos aspectos de acesso à Internet e à televisão e a posse de telefone móvel celular para uso pessoal, em nosso país a Internet estava presente em 82,7% dos lares brasileiros. No entanto, quando a ter acesso à Internet passou a ser fundamental para atividades corriqueiras como trabalhar ou assistir às aulas após a entrada em vigor das medidas de distanciamento social, ficaram diagnosticadas as lacunas desse acesso. Por exemplo, a distribuição desigual: 44,4% da população localizada nas zonas rurais não possuíam acesso à Internet – contra 86,7% da população urbana, os dados permitiram antecipar que os processos de aulas à distância aumentariam as diferenças educacionais por

situação domiciliar. Da mesma maneira, o acesso à Internet mal cobria a metade dos domicílios da zona rural das Regiões Norte (38,4%) e Nordeste (51,9%), elevando um provável aumento dos níveis de pobreza dessas localidades, com a saída para uma grande parte da população sem a oportunidade de trabalhar em casa, comercializar produtos etc. (IBGE, 2021).

A temática das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), com foco no acesso à Internet, televisão e posse de telefone móvel celular no Brasil, revela uma realidade marcada por desafios significativos. Antes da pandemia, a presença da Internet em 82,7% dos lares brasileiros destacava uma certa ubiquidade da tecnologia. No entanto, com a necessidade crescente de acesso à Internet para atividades como trabalho e educação remota, tornou-se evidente a existência de lacunas nesse acesso.

A desigualdade na distribuição de acesso à Internet tornou-se um ponto crítico, com 44,4% da população em zonas rurais sem acesso, em comparação com 86,7% da população urbana. Essa disparidade se reflete nas regiões Norte e Nordeste, onde menos da metade dos domicílios rurais têm acesso à Internet. Essa realidade ampliou as diferenças educacionais, especialmente com a transição para o ensino remoto, destacando uma preocupação adicional sobre o potencial aumento dos níveis de pobreza nessas áreas, à medida que parte da população enfrenta dificuldades para trabalhar remotamente ou comercializar produtos.

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021 indicam a urgência de abordar as disparidades no acesso à tecnologia, buscando soluções que possam promover a inclusão digital e mitigar os impactos socioeconômicos negativos nessas comunidades. Essa análise destaca a necessidade de políticas públicas e iniciativas que visem a redução das desigualdades no acesso à Internet, promovendo uma sociedade mais equitativa e preparada para os desafios da era digital.

Diante da realidade de alunos e alunas em situação de vulnerabilidade social e fazendo parte dos chamados excluídos sociodigitais o ensino no período da pandemia se tornou um desafio e um transtorno para diversas famílias.

No que se refere ao termo Excluídos Digitais, este estudo adota o conceito de Araújo (2019, p. 86) que assim o define:

O excluído digital é entendido por três perspectivas: 1) trata-se da pessoa que não possui acesso às tecnologias digitais e/ou à internet. A ampliação do acesso à internet de forma igualitária deve

prosseguir para que se possa garantir sua democratização e, desta forma, tanto a geração que nasceu com a internet quanto à geração anterior possa ter o acesso com qualidade como garantia; 2) trata-se da pessoa que possui acesso precário à internet, dificultando, dessa forma, a sua inserção plena no ambiente digital. Acesso à internet através de banda estreita significa baixa qualidade na infraestrutura digital, como acontece nas regiões mais desiguais do país; 3) trata-se da pessoa que se encontra inserida no ambiente da internet com acesso efetivo, mas não possui os conhecimentos técnicos, sociais e culturais necessários para a apropriação e uso dessas tecnologias nas suas práticas socioeducacionais e, por esse motivo, não consegue exercer uma prática de cidadania digital. Torna-se um excluído digital por não ter uma educação para a internet de qualidade capaz de proporcionar autonomia, reponsabilidade social e cidadã, o que limita, também, a produção de conhecimento de qualidade.

O conceito de excluído digital pode ser analisado por três perspectivas distintas, abordando diferentes dimensões do acesso e participação no ambiente digital. A primeira perspectiva refere-se à pessoa que não possui acesso às tecnologias digitais e/ou à internet. A busca pela ampliação do acesso à internet de maneira equitativa é crucial para garantir a democratização desse recurso, proporcionando qualidade no acesso tanto para a geração que cresceu com a internet quanto para a geração anterior.

Na segunda perspectiva, o excluído digital é aquele que enfrenta um acesso precário à internet, o que dificulta sua plena inserção no ambiente digital. A utilização de uma banda estreita de internet reflete a baixa qualidade da infraestrutura digital, especialmente em regiões mais desiguais do país.

A terceira perspectiva destaca o excluído digital que, embora tenha acesso efetivo ao ambiente digital, carece dos conhecimentos técnicos, sociais e culturais necessários para apropriar-se e utilizar essas tecnologias em suas práticas socioeducacionais. A falta de uma educação para a internet de qualidade limita a autonomia, a responsabilidade social e a capacidade de exercer uma cidadania digital plena. Esse tipo de exclusão digital não apenas restringe a participação nas esferas digitais, mas também impacta a produção de conhecimento de qualidade. Assim, a promoção de uma educação inclusiva e abrangente para a internet é essencial para mitigar as diversas formas de exclusão digital.

Mas como a escola e os professores poderiam solucionar as situações de alunos que não possuíam tablets, notebooks, celulares e acesso à internet para

assistir aulas remotas? Apenas as políticas públicas educacionais inclusivas digitais poderiam fazer esse papel.

A escola deve integrar as tecnologias de informação e comunicação porque elas já estão presentes e influentes em todas as esferas da vida social, cabendo à escola, em especial à escola pública, atuar no sentido de compensar as terríveis desigualdades sociais e regionais que o acesso desigual a estas máquinas está gerando (BELLONI, 2009, p. 35).

É portanto, diante desta dura realidade, muitos professores resolveram imprimir atividades semanalmente para que os alunos ou pais a buscassem nas escolas, ou seja, esses alunos em situação de vulnerabilidade social ficavam excluídos das explicações dos conteúdos via on line se limitando a responder atividades quando seus pais podiam buscá-las nas escolas. Porém, em concordância com Gonçalves e Britto (2019), o envio de atividades xerocadas não reduzem os danos causados pela pandemia ao contexto escolar. É importante ressaltar também que a proposta de ensino remoto para as crianças até cinco anos de idade, desconsidera, segundo estudiosos da educação, as especificidades e a singularidades do sujeito, além de não priorizar a autonomia e criatividade da criança pequena.

Havia situações que alguns alunos as vezes conseguiam ter acesso ao whatsapp para acompanhar as aulas, pois na família inteira apenas um aparelho celular era compartilhado em horários que pudesse haver essa possibilidade devido ao trabalho fora de casa dos pais. Segundo Ferreira e Marturano (2002, p.39) “crianças provenientes de famílias que vivem com dificuldades econômicas e habitam em comunidades vulneráveis, tendem a apresentar mais problemas de desempenho escolar e de comportamento”.

Os problemas das desigualdades sociais trazem outros problemas, como a não possibilidade de uso das ferramentas digitais por um grupo enorme de estudantes no Brasil. E essas desigualdades se fazem presentes não só em lares menos favorecidos, mas em todos. Por exemplo: famílias com mais de uma criança em idade escolar, necessitaria de ter ferramentas individuais para cada membro da família para que as interações professor - estudante aconteçam de acordo com os horários definidos pela escola. E se o celular ou o computador precisar ser utilizado pelos familiares que estão em trabalho em casa? Estresses começam a partir desta realidade. Filhos disputando os dispositivos e os pais irritados com o mau uso dos

equipamentos ou desejosos que esses estudantes sejam rápidos em seus usos. Mas essa forma de interação por meio de ferramentas digitais também exige que as atividades não síncronas depois das aulas coloquem esses estudantes em frente da tela por outros tempos, após as aulas (DALBEN, 2019, p. 23-24).

Portanto, fica mais do que evidente que para as famílias de baixa renda tiveram que enfrentar desafios ainda mais acentuados na pandemia do covid e notadamente os alunos filhos dessas famílias foram os mais prejudicados, embora a reprovação escolar foi algo considerado como sendo proibido na fase aguda da pandemia, o fato é que o aprendizado em si ficou muito aquém do ideal. Essa foi mais uma faceta cruel do vírus

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pandemia da COVID-19 impôs desafios significativos ao sistema educacional, evidenciando a necessidade de adaptação de escolas, professores, alunos e famílias ao ensino remoto e híbrido. O uso das TDIC, apesar de essencial para a continuidade da aprendizagem, gerou conflitos entre família e escola, principalmente devido às dificuldades de acesso, ao déficit de formação docente para o ensino digital e ao aumento da desigualdade educacional.

Os resultados deste estudo apontam que, embora as TDIC tenham possibilitado novas formas de ensino e aprendizagem, sua implementação efetiva requer uma maior colaboração entre escola e família, além de investimentos em formação docente e infraestrutura digital. A falta de preparo inicial e as diferenças socioeconômicas foram fatores determinantes para os desafios enfrentados, reforçando a necessidade de políticas públicas voltadas para a inclusão digital e a equidade educacional.

Dessa forma, a experiência da pandemia ressalta a importância de um planejamento educacional mais estruturado para cenários emergenciais, bem como a valorização do papel da família no processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa contribui para a reflexão sobre a necessidade de um modelo educacional mais flexível, capaz de integrar as tecnologias de forma eficiente e equitativa, promovendo uma educação mais acessível e democrática

REFERÊNCIAS

BELLONI, M. L. O que é mídia e educação? São Paulo: Autores Associados, 2009.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, DF, 1996.

_____. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 1999.

_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 2000.

_____. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Orientações curriculares para o ensino médio: ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC, 2006.

_____. Decreto nº 8.800, de 8 de junho de 2006. Dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. Recuperado em 14 de março de 2023 em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Decreto/D5800.htm, 2006b.

_____. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de fevereiro de 2017.

_____. Portaria n.º 1.570/2017. Base Nacional Comum Curricular. Diário Oficial da União, 21 dez. 2017.

_____. Base Nacional Comum Curricular. Brasília / DF: MEC, Secretaria de Educação Básica, 2018. CURY. C. R. J. O direito à educação: um campo de atuação do gestor educacional da escola. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/7123955/CURYOdireito-a-Educacao>. Acesso em: 2 de agosto de 2011.

DALBEN, Ângela Imaculada Loureiro de Freitas. Relação Família x Escola em Tempos de Pandemia. Paidéia: r. do cur. de ped. da Fac. de Ci. Hum., Soc. e da Saú, Univ.

Fumec Belo Horizonte Ano 14 n. 22 p. 11-29 jul./dez. 2019.

FERREIRA, Marlene de Cássia Trivellato; MARTURANO, Edna Maria. Ambiente familiar e os problemas do comportamento apresentados por crianças com baixo desempenho escolar. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 15, n. 1, p. 35-44, 2002. GLANTZ, Stanton A. Princípios de Bioestatística / Stanton A. Glantz; tradução: Fernanda Thiesen Brum e colaboradores, 7. ed. Porto Alegre, AMGH, 2014.

GONÇALVES, Edilma Mendes Rodrigues; BRITTO, Ana Luiza Floriano de Moura. Ensino remoto na Educação Infantil em tempos de pandemia: reflexões acerca das novas formas de ensinar. v. 12, p. 40-46, dez. 2020.

MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing. 3.ed. São Paulo: Atlas, 200.

MORAN, José Manuel. (2000) Novas tecnologias e mediação pedagógica. 6ª. ed. Campinas: Papirus.

MORAES, M. C. Subsídios para Fundamentação do Programa Nacional de Informática na Educação. Secretaria de Educação à Distância, Ministério de Educação e Cultura, Jan/1997.

MORAIS, N. A., RAFFAELLI, M. & KOLLER, S. H. (2012). Adolescentes em situação de vulnerabilidade social e o continuum risco-proteção. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 30(1), 118-136.

PEDERSEN, J. R. & SILVA, J. A. (2013). A exploração sexual de crianças e adolescentes e sua relação com a vulnerabilidade social das famílias: desafios à garantia de direitos. In K. B. Krüger & C. F. Oliveira. (Orgs.), *Violência intrafamiliar: discutindo facetas e possibilidades*. (pp. 45-64). Jundiaí: Paco.

SANTOS, Boaventura de Sousa. A cruel pedagogia do vírus. Boitempo Editorial, 2020. SANZ, I.; SÁINZA, J. G.; CAPILLA, A. Efectos de la crisis del coronavirus em la Educación. Madrid: OEI, 2020.

SANTOS, Magalí Cabral dos; [et.al.]. Educação e COVID-19: os impactos da pandemia no ensino-aprendizagem. Curitiba-PR: Brazilian Journal of Development. v.7, n.6, p. 60760-60779, jun. 2021. Disponível em: DOI:10.34117/bjdv7n6-449. Acesso em: 11.nov.2021.

SCHMITT, Daniela Carine; BUGALHO, Diones Kleinibing; KRUGER, Silvana Dalmutt. Percepções docentes e as estratégias de ensino-aprendizagem durante o isolamento social motivado pela Covid-19. Florianópolis, SC: Revista Catarinense da Ciência Contábil. v. 20, p. 1-19, 2021. Disponível em: <https://revista.crcsc.org.br/index.php/CRCSC/article/view/3133/2253>. Acesso em: 11. fev. 2022.

SILVA, Ellery Henrique Barros da; SILVA NETO, Jerônimo Gregório da; SANTOS, Marilde Chaves dos. Pedagogia da pandemia: reflexões sobre a educação em tempos de isolamento social. Piauí: Revista Latino-Americana de Estudos Científicos. v.1, n.2, p. 29-44, mar. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/ipa/article/view/31695>. Acesso em: 11.nov.2021.

SILVA, Edina Guardevi Marques; MORAES, Dirce Aparecida Foletto. O uso pedagógico das TIDC no processo de ensino e aprendizagem: Caminhos, Limites e possibilidade. In: PARANÁ. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE. Paraná: Paraná Governo do Estado, 2015.

SACAVINO, Susana Beatriz; CANDAU, Vera Maria. Desigualdade, conectividade e direito à educação em tempos de pandemia. Bauru, v.8, n.2, p. 121-132, jul./dez., 2020

TEIXEIRA, Enise Barth. A Análise de Dados na Pesquisa Científica importância e desafios em estudos organizacionais. Desenvolvimento em Questão. Editora Unijuí ano 1 n. 2 jul./dez.2003.